

ОЛМАНИНГ КЛОН ПАЙВАНДТАГЛАРИ ОНА ТУПЛАРИНИНГ ПАРХИШ МАСХУЛДОРЛИГИГА ЎҒИТ БЕРИШ МЕЪЁРИНИНГ ТАЪСИРИ

Очилов Боходир Норқуватович

Тадқиқотчи Академик М.Мирзаев номли Боғдорчилик, узумчилик ва
виночилик илмий-тадқиқот институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519861>

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилояти Пастдарғом тумани шароитида олманинг клон пайвандтаглари она тупларининг пархиш масхулдорлигига ўғит бериш меъёрининг таъсири ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқот объекти сифатида олманинг пакана М1Х ва ўрта бўйли ММ106 пайвандтаги хизмат қилган. Она кўчатзорда пайвандтаг тупларидан пархиш новда чиқишига ўғитлаш меъёрининг таъсири ўрганилган. Яхши илдиз олган (диаметри 2 мм дан кичик бўлмаган илдизлар сони 3 донадан кам эмас) ҳамда бўйи стандарт талабларига жавоб берувчи (50 см дан кичик эмас) пархиш новдалар гектарига N₂₂₀P₁₁₀K₄₀ миқдорида минерал ўғитлар берилган тажриба вариантыда олинган. Ушбу тажриба вариантыда олинган стандарт пархиш новдаларнинг миқдори гектарига пакана М1Х пайвандтагида қарийб 87545 дона, ўрта бўйли ММ106 пайвандтагида 88642 донани ташкил этган.

Калит сўзлар: олма, клон, пайвандтаг, пархиш новда, илдиз тизими, новда бўйи, ўғит, стандарт.

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по изучению влияния нормы внесения минеральных удобрений на продуктивность маточных кустов клоновых подвоев яблони в условиях Пастдаргомского района Самаркандской области. Объектами исследований служились карликовый подвой М1Х и среднерослый ММ106. Изучены влияния нормы внесения удобрений на выход отводков из маточных кустов подвоев в питомнике. Отводки с хорошей корневой системой (количество придаточных корней с диаметром не менее 2 мм не менее 3 шт.) и отвечающие требованиям стандарта (высота надземной части не менее 50 см) получены в варианте опыта с нормой внесения минеральных удобрений N₂₂₀P₁₁₀K₄₀. В этом варианте опыта выход стандартных отводков составило в карликовом подвое М1Х 87545 и среднерослом ММ106 – 88642 шт/га.

Ключевые слова: яблоня, клон, подвой, отводок, корневая система, высота надземной части, удобрение, стандарт.

Annotation. This article presents the results of research on the effect of the rate of application of mineral fertilizers on the productivity of mother bushes of clone rootstocks of apple trees in the conditions of the Pstdargom district of the Samarkand region. The objects of research were dwarf rootstock MIX and medium-sized MM 106. The effects of the fertilizer application rate on the yield of cuttings from the mother bushes of rootstocks in the nursery have been studied. Layers with a good root system (the number of adventitious roots with a diameter of at least 2 mm is not less than 3 pcs.) and meeting the requirements of the standard (height of the aboveground part is not less than 50 cm) were obtained in a variant of the experiment with the rate of application of mineral fertilizers N220P110K40. In this variant of the experiment, the yield of standard layering was 87545 pcs/ha in the dwarf rootstock MIX and 88642 pcs/ha in the medium-sized rootstock MM106.

Keywords: apple tree, clone, rootstock, layering, root system, height of the aboveground part, fertilizer, standard.

Клон пайвандтаглар интенсив боғдорчиликнинг пойдевори ҳисобланади. Республикамиз шароитида клон пайвандтагларни кўпайтириш қатор олимлар томонидан олма [2], нок [3], гилос [5], олхўри [4] каби меваларда яхши ўрганилган ва муҳим тавсиялар берилган.

Республикамизда уруғли мевалар, хусусан олманинг клон пайвандтаглари асосан вертикал пархишлаш усулида кўпайтирилади [2]. Бунда она кўчатзордан йиллик пархиш новда чиқиш миқдори 30000 дан 100000 донагача чегарада ўзгаради. Бундай катта диапазонда пархиш новда чиқиши бевосита она кўчатзор ташкил этилган жойнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва айниқса парваришлаш агротехникасинг нечоғлик сифатли ташкил этилганлиги билан боғлиқ.

Маълумки, клон пайвандтаглар она тупларини парваришлашда пархиш новда чиқишига ўғитлаш меъёри кучли таъсир кўрсатадиган омил ҳисобланади. Негаки, озуқа баланси етарли бўлгандагина пайвандтаглар она тупларининг биологик маҳсулдорлик потенциали энг юқори даражада намоён бўлади.

Тадқиқот предмети ва услуби. Тадқиқот объекти сифатида олманинг пакана MIX ва ўрта бўйли MM106 пайвандтаглари хизмат қилди. Пархиш новда етиштириш учун мўлжалланган она кўчатзор 100x40 см схемада экилган. Она кўчатзор икки ёшдан ошган ва у ҳар йили тажриба дастурига мувофиқ турли вариантларда озиқлантирилди. Абсолют назорат сифатида ўғитланмаган ва қиёсий назорат сифатида N₁₈₀P₉₀K₃₀ [6] ўғитлаш

меъеридан фойдаланилди. Ҳар уч йилда она кўчатзорга 20 т/га меъерида яхши чириган гўнг солинди. Суғориш меъери 500 м³/га дан 9-10 марта. Тадқиқотда пархиш новдаларнинг чиқиш миқдори ва сифатини аниқлашда Х.Ч. Буриев ва бошқалар [1] тавсия этган услуб ҳамда амалдаги стандартдан [7] фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Уруғмевали ўсимликлар, хусусан олманинг клон пайвандтагларини вертикал пархишлаш усулида кўпайтиришда уларнинг новда берувчанлик хусусияти С.Я.Исламовнинг [2] тадқиқотларида атрофлича баён этилган. Бироқ, Самарқанд вилояти шароитида ушбу клон пайвандтаг она тупларидан стандарт пархиш новда чиқишига ўғитлаш меъерининг таъсирини аниқлаш бўйича тадқиқотлар хажми жуда ҳам озчиликни ташкил этади.

Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, қуйидаги тажрибамизда олманинг ҳар хил ўсиш кучига эга клон пайвандтаглари она тупларини озиқлантириш меъерининг улардан стандарт пархиш чиқишига таъсирини ўргандик.

Тажрибаларимизда клон пайвандтаглар она туплари тадқиқот дастурига мувофиқ турлича меъёрда озиқлантирилди. Она туплар эрта баҳорда ва май ойида – жами икки марта сифатли окучка қилинди. Дастурга мувофиқ суғориш ўтказилган ҳолда тупроқ доимий равишда нам ҳолатда сақланди. Мавсум якунида (ноябрь) пархиш новдаларни қазиб олишда уларнинг илдиз олганлик сифати, новдасининг диаметри ва бўйи ўлчанди ва амалдаги стандарт талаблари асосида 1 ва 2-навларга ажратилди.

Кузатувларимиз шуни кўрсатдики, она туплар вертикал пархишлаш усулида илдиз олдирилганда диаметри 2 мм дан кам бўлмаган илдизларнинг ўртача сони барча тажриба вариантларида стандарт талаблари даражасида бўлди, яъни 1-навли пархиш новдаларда 3 донадан ва 2-навли пархиш новдаларда 2 донадан кам бўлмади. Бунда пакана М1Х пайвандтагида она тупларда илдиз олган пархиш новдаларнинг назоратга нисбатан энг юқори кўрсаткичи N₂₂₀P₁₁₀K₄₀ меъерида ўғитланган тажриба вариантыда қайд этилди. Ушбу тажриба вариантыда диаметри 2 мм дан кам бўлмаган илдизларнинг ўртача сони абсолют назоратга нисбатан 2 донага, қиёсий назоратга нисбатан эса бир донага кўпроқ бўлди. Қолган тажриба вариантлари талаб этилган илдиз сони бўйича ушбу тажриба варианты билан абсолют назорат ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди.

Ён илдизларнинг ўртача сони ҳам барча тажриба вариантларида стандарт талаблари даражасида бўлди, яъни 1-навли пархиш новдаларда

10 см дан ва 2-навли пархиш новдаларда 5 см дан қисқа бўлмади. Бунда пакана МІХ пайвандтагидан олинган пархиш новдаларнинг ён илдизлари ўртача узунлиги $N_{220}P_{110}K_{40}$ ва $N_{240}P_{120}K_{45}$ меъёрида ўғитланган тажриба вариантларида абсолют назоратга нисбатан энг юқори кўрсаткичда бўлганлиги қайд этилди. Ушбу тажриба вариантыда ён илдизларнинг ўртача узунлиги абсолют назоратга нисбатан мос ҳолда 1-навда 4,0 ва 4,2 см; 2-навда 2,4 см га, қиёсий назоратга нисбатан эса 1-навда 1,7 ва 1,9 см; 2-навда 1,3 см га узунроқ бўлди. Қолган тажриба вариантлари талаб этилган илдиз узунлиги бўйича ушбу тажриба вариантлари билан назорат ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди.

Пархиш новдалар ер устки қисмининг узунлиги ҳам стандарт талабларига жавоб берадиган ўлчамда етилди. Бунда пархиш новдалар ер устки қисмининг узунлиги абсолют назоратга нисбатан мос ҳолда 1-навда 6,2 ва 6,7 см; 2-навда 5,7 ва 5,9 см га, қиёсий назоратга нисбатан эса 1-навда 2,3 ва 2,7 см; 2-навда 2,8 ва 3,0 см га узунроқ бўлди. Қолган тажриба вариантлари талаб этилган илдиз узунлиги бўйича ушбу тажриба вариантлари билан назорат ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди.

Илдиз олдирилиган пархиш новдаларда диаметри 2 мм дан катта илдизлар сони, ён илдизларнинг ўртача узунлиги ва пархиш новда ер устки қисмининг узунлиги бўйича ўрта бўйли ММ106 пайвандтагида етиштирилган пархиш нодалар ҳам ўғитлаш меъёри бўйича ўзаро фарқланди. Бунда ушбу параметрлар бўйича тажриба вариантларининг назоратга нисбатан фарқланишида аввалги пайвандтагидаги каби тенденция қайд этилди. Тажрибада келтирилган тажриба маълумотлари шуни кўрсатадики, ўрганилган барча стандарт талаблари параметрлари бўйича $N_{220}P_{110}K_{40}$ ва $N_{240}P_{120}K_{45}$ меъёрида ўғитланган тажриба вариантларидан олинган пархиш новдалар назоратга нисбатан энг юқори кўрсаткичларда бўлди (жадвал).

Жадвал

Олманинг ҳар хил ўсиш кучига эга клон пайвандтаглар пархиш новдаларининг илдиз олувчанлигига ўғитлаш меъёрининг таъсири (2020-2023 йй)

Тажриба варианты	Диаметри 2 мм дан катта илдизлар, дона		Ён илдизларнинг ўртача узунлиги, см		Пархиш новда узунлиги, см	
	1-нав	2-нав	1-нав	2-нав	1-нав	2-нав
Пакана МІХ пайвандтаги						
Ўғит берилмаган – абсолют назорат	3	2	10,0	5,1	60,3	50,2
N160P80K25	4	3	11,1	5,7	62,2	51,7

N180P90K30 қиёсий назорат	-	4	3	12,3	6,1	64,3	53,2
N200P100K35		5	4	13,0	6,4	66,7	55,8
N2200P110K40		5	4	14,0	7,5	66,5	56,0
N2400P120K45		4	4	14,2	7,5	67,0	56,2
Ўрта бўйли ММ106 пайвандтаги							
Ўғит берилмаган - абсолют назорат		3	2	10,7	5,5	60,8	50,9
N160P80K25		4	3	11,8	6,1	62,9	52,4
N180P90K30		4	3	12,9	6,4	64,7	53,8
N200P100K35		4	4	13,7	6,9	66,9	56,5
N2200P110K40		5	5	13,9	7,3	67,4	56,8
N2400P120K45		5	5	13,9	7,5	67,5	56,9

Жадвал маълумотларидан шуни ҳам аниқлаш мумкинки, пайвандтаглар она тупларини озиқлантириш меъёри ошириб борилганда ўрганилган барча кўрсаткичлар чизиқли равишда ортиб борди. Бироқ ушбу физиологик кўрсаткичларнинг ортиб бориш тенденцияси $N_{220}P_{110}K_{40}$ меъёригача жадал суръатда кечган бўлса, ўғитлаш меъёри $N_{240}P_{120}K_{45}$ гача етказилганда унинг жуда ҳам сезиларсиз бўлиб қолганлиги қайд этилди. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, пархиш новдалар етиштиришда олманинг клон пайвандтаглари она тупларини бизнинг фикримизча, $N_{220}P_{110}K_{40}$ меъёрида озиқлантириш тўлиқ етарли ҳисобланади ва озиқлантириш меъёрини бундан-да ошириш ҳеч қандай маънога эга эмас.

Таъкидлаш жоизки, илдиз олдирилган пархиш новдалар етиштиришда уларнинг сифати (стандарт талабларига жавоб бериши) билан бир қаторда майдон бирлигидан новда чиқиш миқдори ҳам муҳим иқтисодий кўрсаткич ҳисобланади. Негаки, агротехник тадбирлар ва сарф-харажатларнинг пировард иқтисодий самарадорлиги майдон бирлигидан маҳсулот чиқишига бевосита боғлиқдир.

Мавсум охирида (ноябр) илдиз олган пархиш новдаларни қазиб олишда уларни товар навларга ажратиш майдон бирлигидан тайёр маҳсулот чиқиш миқдorigа ўғит бериш меъёрининг юқори таъсир этишини кўрсатди. Бунда пакана МlX пайвандтагида абсолют назоратга нисбатан энг кўп стандарт пархиш новдалар $N_{220}P_{110}K_{40}$ ва $N_{240}P_{120}K_{45}$ меъёрида минерал ўғитлар берилган тажриба вариантларида олинди. Ушбу тажриба вариантыда олинган стандарт пархиш новдаларнинг миқдори гектарига қарийб 87545 (60300+27245) ва 87685 (60455+27230) донани ташкил этди ва абсолют назоратга нисбатан мос ҳолда 44812 ва 44952 донага кўпроқ бўлди. Қолган тажриба вариантларида стандарт пархиш

новдалар чиқиши ушбу тажриба вариантлари ва абсолют назорат варианты ўртасида оралиқ қийматга эга бўлди (расм).

Расм. Олманинг клон пайвандтаглари она тупларидан пархиш новдалар чиқиш миқдорига ўғитлаш меъёрининг таъсири (2020-2023 йй)

Расм маълумотлари шуни кўрсатадики, олманинг ўрта бўйли MM 106 пайвандтаги она тупларида ҳам майдон бирлигидан тайёр стандарт пархиш новдалар чиқиш миқдорига ўғит бериш меъёрининг юқори таъсирида пакана MIX пайвандтагида қайд этилган каби тенденция кузатилди. Бунда абсолют назоратга нисбатан энг кўп стандарт пархиш новдалар N220P110K40 ва N240P120K45 меъёрида минерал ўғитлар берилган тажриба вариантларида олинди. Ушбу тажриба вариантыда олинган стандарт пархиш новдаларнинг миқдори гектарига қарийб 88642 (61322+27320) ва 88833 (61519+27314) донани ташкил этди ва абсолют назоратга нисбатан мос ҳолда 44599 ва 44790 донага кўпроқ бўлди. Қолган тажриба вариантларида стандарт пархиш новдалар чиқиши ушбу тажриба вариантлари ва абсолют назорат варианты ўртасида оралиқ қийматга эга бўлди.

Хулоса. Самарқанд вилояти шароитида интенсив боғлар барпо қилиш учун пакана MIX ва ярим пакана MM106 пайвандтагларидадан фойдаланиш ва уларни вертикал пархишлаш усулида етиштириш самарали ҳисобланади. Пакана MIX ва ярим пакана MM106 пайвандтагларида вертикал пархишлаш усулида кўпайтиришда она тупларни гектарига N220P110K40 меъёрида озиқлантириш тавсия этилади. Ушбу ҳолатда гектарига 88642 (1-нав 61322

дона + 2-нав 27320 дона) ва 88833 дона (1-нав 61519 дона + 2-нав 27314 дона) илдиз олган стандарт пархиш новдалар олиш имконияти юзага келади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажриба-лар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
2. Исламов С.Я. Олманинг (Malus Mill) клон пайвандтагарида интенсив боғдорчилик учун сертификатланган кўчат етиштириш технологиясининг илмий асослари. Қ/х. фанлари док. дисс. автореф. – Т., 2017. – 5-27 б.
3. Нормуратов И.Т. Интенсив боғлар барпо қилиш учун уруғмевалилар кучсиз ўсувчи кўчатларини етиштиришнинг илмий асослари. Док. дисс. автореф. – Т., 2018. – Б. 5-16.
4. Халмирзаев Д.К. Ўзбекистонда олча ва олхўри кўчатларини етиштиришнинг инновацион технологиялари (Монография). – Т., Наврўз, 2020. – Б. 30-40.
5. Шаумаров Х. Б., Абдикаюмов З. А., Наркабулова Н. Ч. ПРОБЛЕМЫ ПОДВОЯ ЧЕРЕШНИ В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные вопросы развития аграрной науки в современных экономических условиях. – 2015. – С. 220-222.
6. Шредер Е. А., Байметов К. И., Ахмедов Ш. М. Рекомендации по выращиванию саженцев яблони в питомниках фермерских хозяйств Узбекистана. – Ташкент, 2015. – 18 с.
7. O'ZDST 1192:2009. Уруғли ва данакли экин кўчатлари. Умумий техникавий шартлар